

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$ não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 51 até 60 de 174

Página 6 de 18

51ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0016569-34.2020.8.19.0014](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 27/08/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDIVIDUALIZAÇÃO DE FATURAS RELATIVAS A UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra concessionária de energia elétrica. Fundamento de perda superveniente do objeto em razão de decisão proferida em processo conexo. Equívoco na premissa adotada pelo juízo sentenciante. Ações que possuem objetos distintos. Feito anterior que visava impedir o corte de energia em unidades públicas durante a pandemia da COVID-19. Presente demanda que tem por objeto a individualização das faturas de consumo de energia das unidades administrativas municipais. Ausência de identidade de objeto entre as ações. Pretensões autônomas. Inexistência de demonstração inequívoca de inutilidade da prestação jurisdicional. Sentença que antecipou indevidamente o juízo de mérito, em afronta ao devido processo legal.

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDIVIDUALIZAÇÃO DE FATURAS RELATIVAS A UNIDADES CONSUMIDORAS PÚBLICAS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE AS DEMANDAS. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra concessionária de energia elétrica. Fundamento de perda superveniente do objeto em razão de decisão proferida em processo conexo. Equívoco na premissa adotada pelo juízo sentenciante. Ações que possuem objetos distintos. Feito anterior que visava impedir o corte de energia em unidades públicas durante a pandemia da COVID-19. Presente demanda que tem por objeto a individualização das faturas de consumo de energia das unidades administrativas municipais. Ausência de identidade de objeto entre as ações. Pretensões autônomas. Inexistência de demonstração inequívoca de inutilidade da prestação jurisdicional. Sentença que antecipou indevidamente o juízo de mérito, em afronta ao **devido processo legal**. Conhecimento e provimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/08/2025 - Data de Publicação: 01/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/12/2025 - Data de Publicação: 08/01/2026 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

52ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0249200-18.2022.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARGARET DE OLIVEIRA VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 11/09/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. ISS. Exercícios de 2013/2107 Embargos à execução fiscal. Afastada a prescrição, a conexão ente estes autos e outros ajuizados contra o apelante e o cerceamento de defesa. Alegação de violação do devido processo legal que merece ser acolhida. Redirecionamento da execução contra o sócio, com determinação de penhora de seus bens. Embora comprovado que o exequente tenha promovido sucessivas tentativas para localizar a empresa, sem sucesso, tendo sido constatada situação irregular da pessoa jurídica, desde 2015, o que faz presumir sua dissolução irregular, a substituição do polo passivo pelo seu sócio administrador, ora apelante, embargante ocorreu, de ofício, com realização de penhora on line, antes da sua citação. Error in procedendo a impor a nulidade da decisão que determinou a contrição, a ensejar a possibilidade do executado, que ingressou espontaneamente nos autos, suprindo a citação, quitar o débito. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO EMBARGANTE. (0249200-18.2022.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). MARGARET DE OLIVEIRA VALLE DOS SANTOS - Julgamento: 11/09/2025 - OITAVA CAMARA DE DIREITO PUBLICO)

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Direito Tributário. ISS. Exercícios de 2013/2107 Embargos à execução fiscal. Afastada a prescrição, a conexão ente estes autos e outros ajuizados contra o apelante e o cerceamento de defesa. Alegação de violação do **devido processo legal** que merece ser acolhida. Redirecionamento da execução contra o sócio, com determinação de penhora de seus bens. Embora comprovado que o exequente tenha promovido sucessivas tentativas para localizar a empresa, sem sucesso, tendo sido constatada situação irregular da pessoa jurídica, desde 2015, o que faz presumir sua dissolução irregular, a substituição do polo passivo pelo seu sócio administrador, ora apelante, embargante ocorreu, de ofício, com realização de penhora on line, antes da sua citação. Error in procedendo a impor a nulidade da decisão que determinou a contrição, a ensejar a possibilidade do executado, que ingressou espontaneamente nos autos, suprindo a citação, quitar o débito. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DO EMBARGANTE.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/09/2025 - Data de Publicação: 15/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/10/2025 - Data de Publicação: 04/11/2025

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

53ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0000597-42.2008.8.19.0047](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO CERQUEIRA CHAGAS - Julgamento: 03/09/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUESTIONADO. EXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS TÉCNICAS. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente automobilístico envolvendo veículo novo adquirido pela autora. Sustenta-se que o sinistro decorreu de falha de fabricação, especialmente no rolamento da roda traseira, conforme constatado em laudo pericial. A parte ré impugnou a validade técnica do laudo. O juízo de origem desconsiderou o laudo pericial e julgou improcedente a demanda.

Fechar

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ALEGADO VÍCIO DE FABRICAÇÃO. LAUDO PERICIAL QUESTIONADO. EXISTÊNCIA DE INCONGRUÊNCIAS TÉCNICAS. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que julgou **improcedentes** os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos, decorrentes de acidente automobilístico envolvendo veículo novo adquirido pela autora. Sustenta-se que o sinistro decorreu de falha de fabricação, especialmente no rolamento da roda traseira, conforme constatado em laudo pericial. A parte ré impugnou a validade técnica do laudo. O juízo de origem desconsiderou o laudo pericial e julgou **improcedente** a demanda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar eventual erro in judicando do juízo de origem ao julgar **improcedentes** as pretensões indenizatórias da parte autora, desconsiderando o laudo pericial sem fundamentação idônea, apesar da controvérsia técnica estabelecida, e se houve cerceamento de defesa passível de anulação da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, aplicando-se a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeitos do produto. 4. O veículo adquirido apresentou defeito técnico em curto espaço de tempo, tendo sofrido acidente grave que resultou em perda total, o que torna relevante a análise pericial para apuração da causa. 5. O laudo pericial judicial apontou falha de fundição no cubo da roda traseira como causa do acidente, mas foi desconsiderado na sentença sem motivação técnica ou determinação de nova prova. 6. A parte ré impugnou o laudo pericial com fundamento técnico relevante, demonstrando possível equívoco na identificação da peça examinada, o que torna a prova pericial inconclusiva ou deficiente, nos termos do art. 480 do CPC. 7. A ausência de nova perícia diante de impugnação técnica específica, bem como a desconsideração do laudo sem adequada fundamentação, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e do **devido processo legal** (CF/1988, art. 5º, LIV e LV). 8. A jurisprudência é firme no sentido de que, sendo o laudo inconclusivo ou tecnicamente controvertido, impõe-se sua renovação como condição para o julgamento justo da lide. IV. DISPOSITIVO 9. Sentença anulada de ofício, com retorno dos autos à origem para realização de nova prova pericial, a ser conduzida por perito diverso, que esclareça tecnicamente os pontos controvertidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 480; CDC, arts. 2º, 3º. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, 0008303-62.2019.8.19.0024 ; APELAÇÃO - Des(a). MÁRCIA ALVES SUCCI - Julgamento: 01/04/2025 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMARA CÍVEL).

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 03/09/2025 - Data de Publicação: 05/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 02/10/2025 - Data de Publicação: 06/10/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

54ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0079685-19.2021.8.19.0001](#) - AGRAVO - CÍVEL

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 14/04/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL

[X]

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 660 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 660 DO STF: "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada". MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

(0079685-19.2021.8.19.0001 - AGRAVO - CÍVEL. Des(a). HELENO RIBEIRO PEREIRA NUNES - Julgamento: 14/04/2025 - OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL)

Fechar

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA QUE APLICOU A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E, COM BASE NO TEMA 660 DO STF, NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 660 DO STF: "Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas constitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do **devido processo legal** e aos limites da coisa julgada". MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPERATIVIDADE DO **DESPROVIMENTO** DO AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 14/04/2025 - Data de Publicação: 28/04/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 15/09/2025 - Data de Publicação: 18/09/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

55ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0006431-55.2013.8.19.0207](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 11/09/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. (0006431-55.2013.8.19.0207 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 11/09/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 11/09/2025 - Data de Publicação: 15/09/2025 (*)

56ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0036928-71.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 10/09/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTURAL DE QUE NECESSITA DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET) PARA MANUTENÇÃO DE SUA VIDA E DIGNIDADE, POR SER PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO REQUERIDO PELA AUTORA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SUSTENTOU A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE ESTATAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO. (0036928-71.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). CLAUDIA PIRES DOS SANTOS FERREIRA - Julgamento: 10/09/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO AUTURAL DE QUE NECESSITA DO MEDICAMENTO PIRFENIDONA 267 MG (ESBRIET) PARA MANUTENÇÃO DE SUA VIDA E DIGNIDADE, POR SER PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. DECISÃO RECORRIDA QUE DEFERIU O BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS PARA CUSTEIO DO MEDICAMENTO REQUERIDO PELA AUTORA. INSURGÊNCIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUE SUSTENTOU A INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE RECUSA ADMINISTRATIVA DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO PELO ENTE ESTATAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/09/2025 - Data de Publicação: 15/09/2025

57ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0007657-76.2020.8.19.0037](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 08/09/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Apelação cível. Direito administrativo. Ação de conhecimento direcionada à declaração de nulidade de auto de infração municipal lavrado contra sociedade empresária envasadora de água mineral, em razão de irregularidades constatadas por agentes da vigilância sanitária em seu estabelecimento. Contexto documental evidenciador do envasamento sem prévia análise microbiológica, da ausência de kits de testes, e do registro de laudo de análise da água com data futura. Exegese do artigo 194 do Código Sanitário de Nova Friburgo, Lei Complementar Municipal n.º 69/2012, bem como da RDC 173/2006 da ANVISA. Ausência de violação dos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Razoabilidade das penalidades impostas. Valores das multas que se encontram dentro dos parâmetros legais. Apelo improvido. (0007657-76.2020.8.19.0037 - APELAÇÃO. Des(a). CELSO LUIZ DE MATOS PERES - Julgamento: 08/09/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

Apelação cível. Direito administrativo. Ação de conhecimento direcionada à declaração de nulidade de auto de infração municipal lavrado contra sociedade empresária envasadora de água mineral, em razão de irregularidades constatadas por agentes da vigilância sanitária em seu estabelecimento. Contexto documental evidenciador do envasamento sem prévia análise microbiológica, da ausência de kits de testes, e do registro de laudo de análise da água com data futura. Exegese do artigo 194 do Código Sanitário de Nova Friburgo, Lei Complementar Municipal n.º 69/2012, bem como da RDC 173/2006 da ANVISA. Ausência de violação dos princípios do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa. Razoabilidade das penalidades impostas. Valores das multas que se encontram dentro dos parâmetros legais. Apelo improvido.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 08/09/2025 - Data de Publicação: 16/09/2025 (*)

58ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0801309-33.2024.8.19.0210](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA - Julgamento: 04/09/2025 - DECIMA QUARTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 9ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE DOZE MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ

CONTROVÉRSIA CENTRAL DO PROCESSO QUE RESIDE NA NATUREZA DAS CIRURGIAS PLEITEADAS - SE POSSUEM CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. DISTINÇÃO ESSENCIAL PARA A DEFINIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.069. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE, NESTE CASO, VIOLA O PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

(0801309-33.2024.8.19.0210 - APELAÇÃO. Des(a). RENATO LIMA CHARNAUX SERTA -

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIAS PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONFIRMOU A DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E CONDENOU A PARTE RÉ AO PAGAMENTO DO VALOR DE DOZE MIL REAIS A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO DA RÉ CONTROVÉRSIA CENTRAL DO PROCESSO QUE RESIDE NA NATUREZA DAS CIRURGIAS PLEITEADAS - SE POSSUEM CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO. DISTINÇÃO ESSENCIAL PARA A DEFINIÇÃO DA OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 1.069. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO SEM A DEVIDA INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE, NESTE CASO, VIOLA O PRINCÍPIO DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO DO FEITO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 04/09/2025 - Data de Publicação: 08/09/2025 (*)

59ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0249009-80.2016.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO - Julgamento: 28/08/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA COM LINK INACESSÍVEL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.

1. A ausência de acesso ao conteúdo da audiência testemunhal realizada por carta precatória, em virtude de link eletrônico corrompido, impossibilita a apreciação adequada da prova pelo juízo, configurando possível cerceamento de defesa.

2. A apreciação do mérito da apelação exige a prévia verificação da existência e disponibilidade da gravação da audiência realizada, conforme preceito do devido processo legal e da ampla defesa.

3. Diante da dúvida sobre a existência e acesso ao conteúdo da prova, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que o juízo de origem informe se a audiência foi gravada e, em caso positivo, envie a mídia correspondente.

4. Julgamento convertido em diligência.

(0249009-80.2016.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). DES. MARIA DA PENHA NOBRE MAURO - Julgamento: 28/08/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA

Fechar

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL REALIZADA POR CARTA PRECATÓRIA COM LINK INACESSÍVEL. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. 1. A ausência de acesso ao conteúdo da audiência testemunhal realizada por carta precatória, em virtude de link eletrônico corrompido, impossibilita a apreciação adequada da prova pelo juízo, configurando possível cerceamento de defesa. 2. A apreciação do mérito da apelação exige a prévia verificação da existência e disponibilidade da gravação da audiência realizada, conforme preceito do **devido processo legal** e da ampla defesa. 3. Diante da dúvida sobre a existência e acesso ao conteúdo da prova, impõe-se a conversão do julgamento em diligência, para que o juízo de origem informe se a audiência foi gravada e, em caso positivo, envie a mídia correspondente. 4. Julgamento convertido em diligência.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 28/08/2025 - Data de Publicação: 08/09/2025 (*)

60ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0046264-38.2021.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES - Julgamento: 27/08/2025 - VIGESIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 11ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AFRETAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I - Caso em exame:

Apelações Cíveis interpostas pelas partes litigantes contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré, Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS - , julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia versa sobre a aplicação de multa contratual prevista em cláusula específica do Contrato de Afretamento, em razão de suposto descumprimento de norma da ANTAQ.

II - Questão em discussão:

Análise da ilegitimidade passiva da empresa Ré, à luz do Temo Aditivo Contratual, pelo qual teria a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS transferido integralmente os direitos e obrigações à empresa PETROBRAS NETHERLANDS B.V. -

Fechar

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE AFRETAMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CESSÃO CONTRATUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I - Caso em exame: Apelações Cíveis interpostas pelas partes litigantes contra sentença que acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da Ré, Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS - , julgando extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, condenando a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R\$10.000,00 (dez mil reais). A controvérsia versa sobre a aplicação de multa contratual prevista em cláusula específica do Contrato de Afretamento, em razão de suposto descumprimento de norma da ANTAQ. II - Questão em discussão: Análise da ilegitimidade passiva da empresa Ré, à luz do Temo Aditivo Contratual, pelo qual teria a Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS transferido integralmente os direitos e obrigações à empresa PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV, Cessionária, bem como a análise da omissão do juízo de origem quanto ao pedido de inclusão da cessionária no polo passivo; o valor da verba honorária; a inobservância da aplicação do Tema Repetitivo 1076 do Eg. STJ, e ausência de fundamentação no julgado. III - Razões de decidir: Embora o Aditivo Contratual tenha formalizado a cessão à empresa PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV, os autos demonstram que a empresa Ré continuou a atuar no contrato, inclusive assinando aditivos posteriores, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva absoluta. Além disso, a autora requereu expressamente a inclusão da empresa Cessionária no polo passivo, nos termos do art. 339, § 2º, do CPC, sem que o juízo a quo tenha determinado sua inclusão ou oportunizado a regularização da demanda. A omissão compromete o **devido processo legal** e configura error in procedendo. A ausência de provas por parte da Ré quanto à inexistência de vínculo societário com a empresa Cessionária também reforça a necessidade de instrução probatória. IV - Dispositivo: CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva. Determina-se a inclusão da empresa PETROBRAS NETHERLANDS B.V. - PNBV no polo passivo da demanda, com sua devida citação, e anula-se a sentença para que o juízo de origem prossiga com a análise do mérito.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/08/2025 - Data de Publicação: 01/09/2025 (*)

« Página 6 de 18 »

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$ não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 61 até 70 de 174

Página 7 de 18

61ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0003021-44.2021.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUCIANO SABOIA RINALDI DE CARVALHO - Julgamento: 27/08/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ (VIVO) AO MERCADO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A NULIDADE DA RESCISÃO MOTIVADA DO CONTRATO COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ANULAÇÃO.

1. Preliminar de nulidade da sentença que se acolhe. Sentença que foi proferida com base em decisão saneadora cassada por esta Câmara, no julgamento conjunto dos agravos de instrumento n°s 0051589-26.2023.8.19.0000 e 0052891-90.2023.8.19.0000, quando foi determinada a apreciação de todos os argumentos pertinentes à fase probatória, dentre eles o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Autora/Apelada.
2. Inexistência de nova decisão saneadora posterior que constitui nulidade absoluta. Inobservância do devido processo legal.
3. Provimento do recurso para anular a sentença.

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A FINALIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS DA RÉ (VIVO) AO MERCADO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA DECLARAR A NULIDADE DA RESCISÃO MOTIVADA DO CONTRATO COM A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. ANULAÇÃO. 1. Preliminar de nulidade da sentença que se acolhe. Sentença que foi proferida com base em decisão saneadora cassada por esta Câmara, no julgamento conjunto dos agravos de instrumento n°s 0051589-26.2023.8.19.0000 e 0052891-90.2023.8.19.0000, quando foi determinada a apreciação de todos os argumentos pertinentes à fase probatória, dentre eles o pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Autora/Apelada. 2. Inexistência de nova decisão saneadora posterior que constitui nulidade absoluta. Inobservância do devido processo legal. 3. Provimento do recurso para anular a sentença.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/08/2025 - Data de Publicação: 03/09/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 09/10/2025 - Data de Publicação: 14/10/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

62ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0008580-64.2021.8.19.0006](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 05/09/2024 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

Apelação Cível. Pretensão do autor de suspensão de todo e qualquer débito tributário existente em seu nome e CPF, de declaração de inexistência de tais dívidas e de condenação dos réus a pagarem indenização por dano moral, ao argumento, em síntese, de que se surpreendeu ao saber que havia sido incluído na dívida ativa pelos demandados, em razão do não pagamento de IPTU e de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes a imóveis que não são de sua propriedade e sobre os quais jamais exerceu a posse. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Estado do Rio de Janeiro. Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo que consagra o sistema de responsabilização objetiva. Na espécie, restou incontroverso que o demandante não é proprietário ou possuidor dos bens aos quais estão vinculados os tributos, cujo inadimplemento ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros da dívida ativa municipal e estadual. Assim, não há como se negar o dever de indenizar do ora apelante, sendo certo que o dano moral, in casu, se afigura in re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e

Fechar

Apelação Cível. Pretensão do autor de suspensão de todo e qualquer débito tributário existente em seu nome e CPF, de declaração de inexistência de tais dívidas e de condenação dos réus a pagarem indenização por dano moral, ao argumento, em síntese, de que se surpreendeu ao saber que havia sido incluído na dívida ativa pelos demandados, em razão do não pagamento de IPTU e de Taxa de Serviços Estaduais de Prevenção e Extinção de Incêndios, referentes a imóveis que não são de sua propriedade e sobre os quais jamais exerceu a posse. Sentença de procedência do pedido. Inconformismo do Estado do Rio de Janeiro. Responsabilidade Civil do Estado. Teoria do Risco Administrativo que consagra o sistema de responsabilização objetiva. Na espécie, restou incontroverso que o demandante não é proprietário ou possuidor dos bens aos quais estão vinculados os tributos, cujo inadimplemento ensejou a inclusão de seu nome nos cadastros da dívida ativa municipal e estadual. Assim, não há como se negar o dever de indenizar do ora apelante, sendo certo que o dano moral, in casu, se afigura in re ipsa, ou seja, não se faz necessária a prova do prejuízo, que é presumido e decorre do próprio fato e da experiência comum, restando afastada a aplicação da Súmula 230 deste Tribunal de Justiça. Precedentes desta Colenda Corte. Arbitramento equitativo pelo sistema bifásico, que leva em conta a valorização do interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso concreto. Na espécie, em atenção às peculiaridades da hipótese, em especial o fato de que o nome do autor permaneceu indevidamente no cadastro da dívida ativa por mais de 02 (dois) anos, só vindo a ser excluído após o deferimento da tutela provisória de urgência neste feito, tem-se que a verba indenizatória, fixada em R\$ 8.000,00 (oito mil reais), não comporta a redução pretendida. Manutenção do decisum atacado. **Desprovimento** do recurso, majorando-se os honorários advocatícios devidos pelo recorrente para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 05/09/2024 - Data de Publicação: 06/09/2024 (*)

Privacidade - Termos

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 26/08/2025 - Data de Publicação: 28/08/2025 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 23/09/2025 - Data de Publicação: 25/09/2025 (*)Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)**63ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0054558-43.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA INÊS DA PENHA GASPAR - Julgamento: 27/08/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO DECISUM.

I. CASO EM EXAME.

Recurso manejado contra decisão que, nos autos de inventário, removeu a primeira agravante do cargo de inventariante, na forma do artigo 622, inciso II do CPC, nomeando a agravada para exercer tal múnus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em debate consiste em definir se é cabível a remoção da inventariante sem a sua prévia intimação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a remoção de inventariante, seja de ofício (pelo Magistrado) ou a requerimento do interessado, exige a observância do contraditório em razão da sua natureza nitidamente punitiva.

4. Na hipótese vertente, verifica-se que a remoção da antiga inventariante ocorreu sem a sua prévia intimação, afigurando-se, portanto, imperativa a

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DO DECISUM. I. CASO EM EXAME. Recurso manejado contra decisão que, nos autos de inventário, removeu a primeira agravante do cargo de inventariante, na forma do artigo 622, inciso II do CPC, nomeando a agravada para exercer tal múnus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em debate consiste em definir se é cabível a remoção da inventariante sem a sua prévia intimação. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A jurisprudência é uníssona no sentido de que a remoção de inventariante, seja de ofício (pelo Magistrado) ou a requerimento do interessado, exige a observância do contraditório em razão da sua natureza nitidamente punitiva. 4. Na hipótese vertente, verifica-se que a remoção da antiga inventariante ocorreu sem a sua prévia intimação, afigurando-se, portanto, imperativa a anulação do decisum, na espécie, diante da inequívoca vulneração aos princípios do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa. 5. Precedentes desta Corte. IV. DISPOSITIVO 6. Decisão anulada, devendo a primeira agravante ser mantida no cargo de inventariante, até que ultimado eventual procedimento para sua remoção, nos termos da legislação processual civil. 7. Provimento do recurso.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 27/08/2025 - Data de Publicação: 01/09/2025 (*)**64ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0028228-09.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCO ANTONIO IBRAHIM - Julgamento: 26/08/2025 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal.

Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do

Contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

Fechar

Agravado de Instrumento. Execução Fiscal. Cobrança pelo Estado de crédito oriundo de multa aplicada pelo Tribunal de Contas contra agente público municipal. Decisão agravada que defere o requerimento de penhora online formulado pelo ente estatal. Insurgência da parte executada que se acolhe. Na origem, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida para reconhecer a ilegitimidade ativa do Estado para a cobrança. A sentença foi reformada por esta Câmara em função do reconhecimento da legitimidade ativa do ente estatal. Contudo, restou consignado no Acórdão que deu provimento ao apelo a necessidade de que fosse analisada pelo magistrado a quo a alegação veiculada na exceção atinente à inexistência de título executivo, por inocorrência do trânsito em julgado do processo TCE/RJ nº 236.571-2/18. Ocorre que a prolação da decisão agravada deferindo a penhora se deu sem qualquer pronunciamento prévio acerca da alegação de inexistência do título executivo, bem como das demais teses defensivas descritas na exceção de pré-executividade. Flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, consagrados no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal. Anulação da decisão agravada, pela configuração de error in procedendo. Provimento do recurso.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 26/08/2025 - Data de Publicação: 28/08/2025 (*)**65ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0037695-12.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). RENATA MARIA NICOLAU CABO - Julgamento: 19/08/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Agravo de Instrumento. Direito Tributário. Execução Fiscal. Bloqueio de verbas. Exceção de pré-executividade. Acolhimento sem oitiva prévia do Estado exequente. Recurso do excepto.

1. Trata-se de execução fiscal na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade sob o fundamento de impenhorabilidade da verba bloqueada. Recurso do Estado exequente sob alegação de nulidade da decisão por violação do devido processo legal.
2. Impossibilidade de acolhimento de exceção de pré-executividade e liberação de valores penhorados sem que seja previamente oportunizada a manifestação do Estado exequente.
3. Configurada a nulidade da decisão. Precedentes neste Tribunal.
4. Nulidade reconhecida.
5. Provimento do recurso.

(0037695-12.2025.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). RENATA MARIA NICOLAU CABO - Julgamento: 19/08/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 21ª

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito Tributário. Execução Fiscal. Bloqueio de verbas. Exceção de pré-executividade. Acolhimento sem oitiva prévia do Estado exequente. Recurso do excepto. 1. Trata-se de execução fiscal na qual foi acolhida a exceção de pré-executividade sob o fundamento de impenhorabilidade da verba bloqueada. Recurso do Estado exequente sob alegação de nulidade da decisão por violação do **devido processo legal**. 2. Impossibilidade de acolhimento de exceção de pré-executividade e liberação de valores penhorados sem que seja previamente oportunizada a manifestação do Estado exequente. 3. Configurada a nulidade da decisão. Precedentes neste Tribunal. 4. Nulidade reconhecida. 5. Provimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 19/08/2025 - Data de Publicação: 25/08/2025 (*)

66ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0805362-11.2023.8.19.0075](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDA FERNANDES COELHO ARRABIDA PAES - Julgamento: 18/08/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Ampla Energia e Serviços S.A. O autor alega cobrança abusiva em fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.022,22, referente ao mês de junho de 2023, discrepante da média usual. Pleiteia o refaturamento da cobrança e reparação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de improcedência proferida sem a realização de prova pericial, diante da natureza técnica da controvérsia sobre o consumo de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Fechar

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXORBITANTE EM FATURA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou **improcedentes** os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de Ampla Energia e Serviços S.A. O autor alega cobrança abusiva em fatura de energia elétrica no valor de R\$ 1.022,22, referente ao mês de junho de 2023, discrepante da média usual. Pleiteia o refaturamento da cobrança e reparação por dano moral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é válida a sentença de improcedência proferida sem a realização de prova pericial, diante da natureza técnica da controvérsia sobre o consumo de energia elétrica. III. RAZÕES DE DECIDIR A controvérsia envolve fato técnico e consumo anômalo de energia elétrica, cuja apuração exige conhecimento especializado, sendo imprescindível a produção de prova pericial. A sentença de improcedência baseia-se na ausência de provas robustas, embora a parte autora tenha requerido expressamente a inversão do ônus da prova e indicado, desde a inicial, a necessidade de instrução probatória. O indeferimento tácito da pericia, seguido do julgamento desfavorável por ausência de prova, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio do **devido processo legal**. O Código de Processo Civil autoriza o magistrado a determinar, inclusive de ofício, a produção de provas técnicas necessárias à formação de seu convencimento (art. 370, CPC), sendo tal atuação respaldada pela jurisprudência do STJ e do próprio TJRJ. A anulação da sentença é medida que se impõe para assegurar o contraditório, a ampla defesa e a busca da verdade real, com a reabertura da instrução para produção da prova pericial. IV. DISPOSITIVO Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 18/08/2025 - Data de Publicação: 21/08/2025 (*)

67ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0802076-14.2023.8.19.0014](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 18/08/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE PRETENDE A LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NO BAIRO DONANA, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO PRECIPITADO, SEM ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

(0802076-14.2023.8.19.0014 - APELAÇÃO. Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 18/08/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. AUTOR QUE PRETENDE A LIGAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SUA RESIDÊNCIA, LOCALIZADA NO BAIRRO DONANA, MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. JULGAMENTO PRECIPITADO, SEM ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, COM O RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 18/08/2025 - Data de Publicação: 20/08/2025 (*)

68ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0009465-73.2014.8.19.0087](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 14/08/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.
(0009465-73.2014.8.19.0087 - APELAÇÃO. Des(a). ANDRÉ LUÍS MANÇANO MARQUES - Julgamento: 14/08/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, III DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, §1º, DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE. PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA E. CORTE. "ERROR IN PROCEDENDO" CARACTERIZADO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 14/08/2025 - Data de Publicação: 19/08/2025 (*)

69ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0801249-08.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 15/04/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Parte autora que requereu a produção de prova pericial. Prova que se mostra pertinente e indispensável para a resolução do feito. Juízo a quo que deixou de se pronunciar sobre a prova requerida, prolatando a sentença de mérito. Violação do devido processo legal. Cerceamento de defesa. Prova pericial que se faz necessária para o deslinde da questão. Cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a prova pericial requerida pela autora. Súmula TJ nº 168. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. RECURSO PROVIDO.
(0801249-08.2024.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 15/04/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL))

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Parte autora que requereu a produção de prova pericial. Prova que se mostra pertinente e indispensável para a resolução do feito. Juízo a quo que deixou de se pronunciar sobre a prova requerida, prolatando a sentença de mérito. Violação do **devido processo legal**. Cerceamento de defesa. Prova pericial que se faz necessária para o deslinde da questão. Cassação da sentença, com o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja realizada a prova pericial requerida pela autora. Súmula TJ nº 168. Precedentes jurisprudenciais do STJ e do TJRJ. RECURSO **PROVIDO**.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 15/04/2025 - Data de Publicação: 25/04/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 13/08/2025 - Data de Publicação: 19/08/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

70ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0004475-96.2022.8.19.0042](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 12/08/2025 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

Apelação Cível. Pretensão da autora, servidora pública municipal, de revisão dos valores referentes aos cargos em comissão e funções gratificadas já incorporados, com fundamento no artigo 104 da Lei Municipal n.º 6.946, de 05 de abril de 2012, sob o fundamento, em síntese, de que sua remuneração se encontra defasada. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. Atividade jurisdicional que deve observar o princípio da adstrição. Decisum atacado que versou exclusivamente a respeito do direito à incorporação prevista no artigo 102 da mencionada lei, matéria essa que é estranha ao objeto da lide. Sentença extra petita. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Juízo que deixou de examinar o pleito efetivamente deduzido na inicial. Apreciação imediata do mérito em grau recursal que implicaria supressão de instância, violando, assim, o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Anulação do ato judicial que se impõe. Provimento do presente recurso, para o fim de cassar a sentença atacada, com o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular do feito

Fechar

Apelação Cível. Pretensão da autora, servidora pública municipal, de revisão dos valores referentes aos cargos em comissão e funções gratificadas já incorporados, com fundamento no artigo 104 da Lei Municipal n.º 6.946, de 05 de abril de 2012, sob o fundamento, em síntese, de que sua remuneração se encontra defasada. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. Atividade jurisdicional que deve observar o princípio da adstrição. Decisum atacado que versou exclusivamente a respeito do direito à incorporação prevista no artigo 102 da mencionada lei, matéria essa que é estranha ao objeto da lide. Sentença extra petita. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Juízo que deixou de examinar o pleito efetivamente deduzido na inicial. Apreciação imediata do mérito em grau recursal que implicaria supressão de instância, violando, assim, o duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Anulação do ato judicial que se impõe. Provimento do presente recurso, para o fim de cassar a sentença atacada, com o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular do feito

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 12/08/2025 - Data de Publicação: 14/08/2025 (*)

« Página 7 de 18 »

Retornar

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$ " não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 71 até 80 de 174

Página 8 de 18

71ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0800614-08.2022.8.19.0030](#) - REMESSA NECESSARIA

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA - Julgamento: 11/08/2025 - TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REJEIÇÃO DAS CONTAS POR PARECER DO TCE. CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. SENTENÇA QUE SE MANTÉM. Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional que visa proteger direito líquido e certo, que deve ser demonstrado de plano, através de prova pré-constituída. Pedido de suspensão da Comissão Processante (processo nº 445/2022) e, no mérito, o trancamento definitivo do referido processo, que tem o fito de apurar as suas condutas como chefe do poder executivo municipal no ano de 2020, no que tange às prestações de contas do Município ao TCU. Contas apresentadas pelo impetrante que foram rejeitadas por parecer técnico do Tribunal de Contas Estadual, no entanto, sem a necessária instauração de processo administrativo, na qual devem ser aplicados os princípios legais da ampla defesa e contraditório. Desse modo, considerando a insuficiência do parecer apontando irregularidades na prestação de contas pelo TCE, resta evidente a violação aos princípios do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa, conforme prevê o art. 5º, incisos LIV e LV, da CRFB. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 11/08/2025 - Data de Publicação: 14/08/2025 (*)

72ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0877759-62.2024.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA TERESA PONTES GAZINEU - Julgamento: 07/08/2025 - QUINTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 16ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MILITAR ESTADUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO DE RESERVA REMUNERADA EM REFORMA. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO EM SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por policial militar da PMERJ contra sentença que extinguiu o processo com base na prescrição, em ação que pleiteia a nulidade de ato administrativo que concedeu reserva remunerada, com conversão em reforma por moléstia grave adquirida em serviço. A sentença foi proferida sem prévia intimação do Ministério Público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação do Ministério Público em feito com intervenção obrigatória acarreta nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR A ausência de intimação do Ministério Público em hipóteses de intervenção obrigatória configura nulidade, nos termos do art. 279 do CPC. O processo foi extinto sem manifestação do Parquet, em violação ao **devido processo legal**. A Procuradoria de Justiça reconheceu a nulidade e requereu o retorno dos autos à origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Tese de julgamento: A sentença proferida sem a intimação do Ministério Público, quando obrigatória sua intervenção, é nula por violação ao art. 279 do CPC e ao **devido processo legal**. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178, I; 179, I; 279, caput e §2º; 487, II. Jurisprudência relevante citada: TJ/RJ, Apelação Cível nº 0048741-70.2017.8.19.0002, Rel. Des. Antonio Carlos Arrábida Paes, 1ª Câmara Cível, j. 08.03.2022.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 18/08/2025 (*)

73ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0012929-31.2022.8.19.0021](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA - Julgamento: 07/08/2025 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. AÇÃO AJUIZADA PERANTE O JUÍZO FEDERAL. PERÍCIA REALIZADA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUÍZO ESTADUAL. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DO JULGADO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Demanda ajuizada perante o Juízo Federal, para restabelecimento de auxílio-doença. Perícia realizada. Magistrado que vislumbrou que a matéria versa sobre benefício acidentário. Declínio de competência para o Juízo Estadual. Competência delegada. Art. 109, § 3º da CF. Súmula 15 do STJ. 2. Sentença de improcedência, com base no laudo pericial produzido no Juízo Federal. Indeferimento do pedido de realização de nova perícia. Cerceamento de defesa. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do **devido processo legal**. Nulidade. Precedentes jurisprudenciais desta Corte. Impositiva realização de nova perícia. 3. Recurso de apelação prejudicado. Inteligência do art. 932, inciso III, do CPC e da Súmula 168 deste Tribunal. 4. DECISÃO MONOCRÁTICA DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 13/08/2025 (*)

74ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0025494-85.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA PAULA GOUVEA GALHARDO - Julgamento: 07/08/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DAS DÍVIDAS (SOB O RITO DA LEI DE SUPERENDIVIDAMENTO). RELAÇÃO DE CONSUMO. PLEITO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS MENSIS RELATIVOS A EMPRÉSTIMOS CONTRATADOS. LIMITAÇÃO INDEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. PARTE AGRAVANTE QUE PRETENDE EM PRIMEIRA INSTÂNCIA A REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS COM FUNDAMENTO NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. LEI Nº 14.181/2021. INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS REFERIDOS NA LEI DE SUPERINDIVIDAMENTO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO CDC. NECESSÁRIA A TENTATIVA DE COMPOSIÇÃO PRÉVIA E APRESENTAÇÃO DE PLANO DE PAGAMENTO. REDAÇÃO ATUAL DO ARTIGO 104, A DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME: Trata-se de Agravo de instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), voltada à limitação dos descontos mensais incidentes sobre seus rendimentos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Verificar a validade da decisão que apreciou antecipadamente o pedido de tutela, sem observância do procedimento legal previsto nos arts. 104-A e seguintes do CDC, alterados pela Lei nº 14.181/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR: A ação proposta insere-se no rito especial da Lei do Superendividamento, que exige, como fase inaugural, a designação de audiência conciliatória com todos os credores, mediante apresentação de plano de pagamento pelo devedor. A decisão agravada incorreu em nulidade por afrontar o procedimento legalmente instituído, ao indeferir de plano a tutela sem instaurar a fase conciliatória obrigatória, ferindo o **devido processo legal**. Jurisprudência pacificada do TJ/RJ e orientação do STJ reforçam a obrigatoriedade do rito especial. IV. DISPOSITIVO: Decisão anulada de ofício. Recurso prejudicado.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 22/08/2025 (*)

75ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0195175-32.2008.8.19.0038](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA DA GLORIA OLIVEIRA BANDEIRA DE MELLO - Julgamento: 07/08/2025 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE. PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I - Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de usucapião com base no artigo 485 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa pelo autor. A parte recorrente alega nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública após o cumprimento de diligência que demandava manifestação processual. II - Questões em discussão: (ii.a) Verificar se houve descumprimento da prerrogativa legal da Defensoria Pública à intimação pessoal antes da extinção do feito por abandono; (ii.b) Avaliar se a ausência dessa intimação configura nulidade processual, por violação aos princípios constitucionais do **devido processo legal**, do contraditório e da ampla defesa. III - Razões de decidir: 3. A Defensoria Pública possui prerrogativa legal à intimação pessoal, nos termos do art. 128, I, da LC nº 80/94 e art. 186, §1º, do CPC. 4. A extinção do processo sem prévia intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade, ainda que a parte autora tenha sido intimada diretamente, por comprometer o exercício da ampla defesa. 5. A jurisprudência do TJ-RJ é pacífica no sentido de reconhecer a nulidade de sentenças proferidas em tais condições, exigindo-se o regular prosseguimento do feito com observância da prerrogativa funcional da Defensoria. IV - Dispositivo: 6. Apelação provida. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, com abertura de vista à Defensoria Pública.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 13/08/2025 (*)

76ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0011420-53.2021.8.19.0004](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 07/08/2025 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SENTENÇA PROFERIDA SEM CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por ESPÓLIO DE ELISIO AGUIAR DA SILVA E OUTROS contra COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDÊNCIA DO SUL e ASSOCIAÇÃO HARPISUL ADMINISTRADORA DE SEGUROS, objetivando o pagamento da cobertura por morte natural no valor de R\$ 116.128,96, bem como compensação por danos morais. O juízo de primeiro grau julgou **improcedentes** os pedidos, sem que houvesse citação da segunda Ré, o que ensejou apelação dos Autores, sustentando, entre outros pontos, a nulidade da sentença por ausência de formação válida da relação processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é nula a sentença proferida em ação movida contra dois Réus quando apenas um deles foi citado e apresentou defesa, enquanto o outro sequer foi citado para integrar a lide. III. RAZÕES DE DECIDIR A citação válida constitui pressuposto indispensável à formação da relação jurídica processual, nos termos do art. 239 do CPC, sendo nula a sentença proferida sem a devida citação de todos os Réus. A ausência de citação da segunda Ré, ASSOCIAÇÃO HARPISUL ADMINISTRADORA DE SEGUROS, está comprovada nos autos por meio de certidões cartorárias, revelando ofensa ao contraditório e à ampla defesa. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reconhece a nulidade absoluta de sentença proferida antes da citação, vício que pode ser conhecido a qualquer tempo e até mesmo de ofício. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, prejudicado o exame do mérito recursal. Tese de julgamento: A ausência de citação de um dos Réus em ação ajuizada contra litisconsortes passivos enseja a nulidade absoluta da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e do **devido processo legal**. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239. Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação Cível nº 0846870-48.2023.8.19.0038, Rel. Des. Custodio de Barros Tostes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 22.05.2025.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 12/08/2025 (*)

77ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0816321-41.2022.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MAFALDA LUCHESE - Julgamento: 07/08/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. CITAÇÃO IRREGULAR POR APLICATIVO DE MENSAGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DO NÚMERO UTILIZADO. NULIDADE CONFIGURADA. I - CASO EM EXAME Apelação interposta por Instituição Financeira em relação à sentença que julgou **improcedente** pedido formulado em ação de cobrança, ajuizada com o objetivo de reaver valores alegadamente desviados de conta de cliente mediante fraude, tendo como beneficiário o Réu, titular de conta na mesma Instituição. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar sobre a regularidade da citação por aplicativo de mensagens e a possibilidade de anulação da sentença, de ofício, em razão da ausência de formação válida da relação processual. III - RAZÕES DE DECIDIR 1. A citação foi realizada por meio do aplicativo WhatsApp, sem que houvesse comprovação de que o número utilizado pertencia ao Demandado ou havia sido por ele indicado. 2. A ausência de elementos mínimos que atestem a ciência inequívoca da parte acerca da demanda viola o **devido processo legal** e o contraditório. 3. A revelia foi decretada com base em citação viciada, o que compromete a validade de todos os atos subsequentes. 4. Jurisprudência desta Corte reconhece a nulidade da citação eletrônica desacompanhada de comprovação da identidade do destinatário ou da efetiva comunicação. 5. A regularidade da citação constitui pressuposto processual de validade indispensável, sendo a sua

inobservância causa de nulidade absoluta, reconhecível de ofício. IV - DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada, de ofício, para que seja renovado o ato citatório por meio idôneo. Tese jurídica adotada: A citação por meio eletrônico somente é válida quando comprovada a identidade do destinatário e a ciência inequívoca do ato, sob pena de nulidade da relação processual e da sentença dela decorrente. Dispositivos legais aplicados: art. 247, do C.P.C.; art. 10, da Resolução C.N.J. nº 354/2020. Jurisprudência citada: T.J.R.J., Apelação Cível n.º 0832920-93.2022.8.19.0203, Rel. Des. Alcides da Fonseca Neto; T.J.R.J., Apelação Cível n.º 0023881-70.2018.8.19.0066, Rel. Des. Helda Lima Meireles.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 07/08/2025 - Data de Publicação: 13/08/2025 (*)

78ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0804865-05.2024.8.19.0061](#) - REMESSA NECESSARIA

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA CRISTINA DE BRITO LIMA - Julgamento: 06/08/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERDIÇÃO DE ATIVIDADES COMERCIAIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIA OPORTUNIDADE DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA MANTIDA. I *ζ* Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para anular ato administrativo de interdição de atividades comerciais de empresa de pequeno porte, determinado pelo Secretário de Fazenda do Município de Teresópolis, sem a prévia concessão de oportunidade para apresentação de defesa. II *ζ* Questão em discussão 2. Análise da legalidade do ato administrativo impugnado, à luz da necessidade de observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição da República. III *ζ* Razões de decidir 3. Restou demonstrado nos autos que a decisão administrativa foi proferida sem prévia notificação da Impetrante para manifestação no processo que resultou na interdição de suas atividades comerciais. 4. A ausência de oportunidade de defesa no âmbito do processo administrativo viola o **devido processo legal**, o contraditório e a ampla defesa, ensejando a nulidade do ato administrativo. 5. Existência de precedentes desta Corte que reconhecem a nulidade de atos administrativos sancionatórios praticados sem a devida observância das garantias constitucionais processuais. IV *ζ* Dispositivo e tese 6. Sentença mantida em sede de remessa necessária. Tese de julgamento: "1. A interdição administrativa de atividades comerciais sem prévia concessão de oportunidade para defesa caracteriza violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo nulo o ato administrativo correspondente." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inciso LV; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 1º Jurisprudência relevante citada: TJRJ, Apelação nº 0170348- 29.2012.8.19.0001, Rel. Des. Carlos Eduardo Moreira da Silva, j. 24.04.2018; TJRJ, Apelação/Remessa Necessária nº 0333749-05.2015.8.19.0001, Rel. Des. Cleber Ghelfenstein, j. 06.12.2017.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 06/08/2025 - Data de Publicação: 13/08/2025 (*)

79ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0822034-91.2025.8.19.0021](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO - Julgamento: 06/08/2025 - DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA VISITAÇÃO POR ADOLESCENTE A GENITOR CUSTODIADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECE ACOLHIMENTO. ATUAÇÃO JUDICIAL ORIGINÁRIA QUE SE MOSTROU AÇODADA, EIS QUE DESCONSIDEROU OS PEDIDOS DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SEAP PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS ENSEJADORES DO INDEFERIMENTO DA CONFECÇÃO DA CARTEIRINHA DE VISITANTE. DECISÕES QUE FORAM PROFERIDAS SE BASEANDO EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DAS MANIFESTAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS, SENDO O CUSTODIADO ACUSADO DE PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA UMA MENOR, NA PRESENÇA DO FILHO (AUTOR), IMPÕE-SE ATUAÇÃO JUDICIAL CAUTELOSA E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA RIGOROSA, COM VISTAS À PROTEÇÃO DO SUPERIOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PROFERIDA SEM ENFRENTAMENTO ADEQUADO DAS MANIFESTAÇÕES DO PARQUET E SEM PRODUÇÃO DE PROVAS TÉCNICAS INDISPENSÁVEIS À CORRETA DELIBERAÇÃO. AFRONTA AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E AO DEVER CONSTITUCIONAL DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (ART. 93, IX, DA CRFB/88). PRECEDENTES DO STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA QUE SE DECLARA NULA EM SEUS TERMOS. RECURSO AO QUAL SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 06/08/2025 - Data de Publicação: 12/08/2025 (*)

80ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0825891-40.2023.8.19.0208](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARCELO LIMA BUHATEM - Julgamento: 05/08/2025 - PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 8ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - SENTENÇA QUE JULGOU **IMPROCEDENTES** OS PEDIDOS AUTORAIS - APELO DAS AUTORAS SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE PROVA MÍNIMA POR PARTE DAS AUTORAS - DECISÃO DA LIDE PROFERIDA ANTES DO ESGOTAMENTO DO PRAZO CONFERIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM PARA QUE A PARTE AUTORA APRESENTASSE REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DOS LITIGANTES - DIREITO DA PARTE DE PRODUIR PROVA PERTINENTE AO CASO SENTENÇA QUE SE ANULA DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA DO FEITO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 05/08/2025 - Data de Publicação: 25/08/2025 (*)

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 81 até 90 de 174

Página 9 de 18

81ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0000246-53.2017.8.19.0015](#) - REMESSA NECESSARIA

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA PAULA GOUVEA GALHARDO - Julgamento: 30/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DO BENEFÍCIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ÊXITO DE AMBAS AS PARTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME 1. Remessa necessária em ação previdenciária ajuizada contra o INSS, na qual se reconheceu o direito do autor ao restabelecimento do benefício do auxílio-doença, com efeitos retroativos à data da cessação administrativa, além da condenação do demandado ao pagamento integral dos honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em debate: (i) definir se é cabível o restabelecimento do benefício e o termo a quo das verbas pretéritas; (ii) verificar se há sucumbência recíproca. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão do benefício do auxílio-doença exige a comprovação da qualidade de segurado, carência e a incapacidade laboral (aferida por prova pericial). 4. No caso, a pericial judicial reconheceu a existência de incapacidade total temporária do autor apenas a partir da data da avaliação (07/05/18), restando destacada, pelo perito, a ausência de elementos que permitam concluir pela permanência da incapacidade no período posterior à data da cessação administrativa do benefício. 5. A fixação do termo inicial dos efeitos financeiros de tal benefício previdenciário em data anterior à perícia, sem a devida comprovação técnica, viola indubitavelmente os princípios da legalidade e do **devido processo legal**. 6. A sentença de primeiro grau extrapolou os limites da prova ao determinar efeitos financeiros retroativos ao dia seguinte do indeferimento administrativo (21/12/2016), devendo ser reformada para fixar o termo inicial na data da perícia judicial (07/05/2018). 7. Em relação aos consectários legais (juros e correção) da parcela condenatória pecuniária (pagamento das prestações em atraso), percebe-se que a sentença deve ser igualmente retificada, tão somente para que, a partir da publicação da EC n.º 113/2021, incida a taxa Selic, uma única vez, até o efetivo pagamento. 8. Considerando que o demandante obteve parcialmente a tutela buscada e que o réu foi beneficiado pela exclusão de prestações vencidas entre os dias 21/12/16 e 07/05/18, reconhece-se a existência de sucumbência recíproca. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária (CPC, art. 496, I). Teses de julgamento: 1. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício do auxílio-doença deve ser a data da constatação técnica da incapacidade laboral. 2. A ausência de elementos técnicos que comprovem a continuidade da incapacidade laboral após a cessação administrativa obsta a retroação dos efeitos do benefício. 3. A partir da publicação da EC n.º 113/2021, incide, quanto aos juros e correção das parcelas pecuniárias impostas à Fazenda Pública, a taxa Selic. 4. Havendo êxito parcial de ambas as partes, impõe-se o reconhecimento da sucumbência recíproca.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/07/2025 - Data de Publicação: 05/08/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 08/10/2025 - Data de Publicação: 14/10/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

82ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0055032-14.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 28/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 28/07/2025 - Data de Publicação: 31/07/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 04/08/2025 - Data de Publicação: 07/08/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

83ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0811908-67.2024.8.19.0004](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO FILHO - Julgamento: 25/07/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO

[X]

Fechar

Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA IMPETRANTE. PROVIMENTO AO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível em sede de Mandado de Segurança objetivando a reforma de sentença julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, III, CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em apurar se o abandono da causa pela impetrante resta configurado nos termos do art. 485, III e §1º do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inobservância da intimação pessoal da parte prevista no art. 485, §1º do CPC para dar andamento ao feito, sob pena de extinção. 4. Embora tenha sido determinada a intimação da apelante, esta se deu de forma eletrônica e direcionada ao seu patrono. 5. Violação do **devido processo legal**. 6. Error in procedendo. Anulação da sentença. IV. DISPOSITIVO 7. Anulada a sentença. Dispositivo relevante citado: 485, III e §1º do CPC. Jurisprudência relevante citada: 0316570-29.2013.8.19.0001 - APELAÇÃO. Des(a). ISABELA PESSANHA CHAGAS - Julgamento: 10/06/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO; 0002057-38.2021.8.19.0070 - APELAÇÃO. Des(a). MARIA AGLAE TEDESCO VILARDO - Julgamento: 17/06/2025 - DECIMA CAMARA DE DIREITO PUBLICO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 25/07/2025 - Data de Publicação: 29/07/2025 (*)

84ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0011559-64.2019.8.19.0007](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MAURO PEREIRA MARTINS - Julgamento: 24/07/2025 - VIGESIMA PRIMEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 19ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SOB O FUNDAMENTO DE INÉRCIA DA AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INÉRCIA QUE EXIGE A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA, CONFORME ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. MANDADO DE INTIMAÇÃO QUE FOI EQUIVOCADAMENTE DIRECIONADO AO ANTIGO ENDEREÇO DECLINADO NA EXORDIAL, SEM QUE SE OBSERVASSE SUA DEVIDA ATUALIZAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. MANIFESTO ERROR IN PROCEDENDO. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA QUE HAJA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRECEDENTES DESTES TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO AO RECURSO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 24/07/2025 - Data de Publicação: 01/08/2025 (*)

85ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0855113-92.2023.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). ANDRE GUSTAVO CORREA DE ANDRADE - Julgamento: 22/05/2025 - QUARTA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 7ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE INDEFERIRAM PEDIDOS DE AUTORIZAÇÃO PARA A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EM BANCAS DE JORNAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA IMPUGNADA PELO RÉU. RECURSO **PROVIDO**. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial, para determinar que o réu se abstenha de provocar qualquer demolição ou intervenção nas bancas dos autores e nos respectivos painéis de publicidade nelas instalados e emita as guias das Taxas de Autorização de Publicidade (TAP), objeto dos processos administrativos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. O Recorrente alega que: (i) o julgador incorreu em confusão no que diz respeito à legislação acerca da localização da banca e da localização da publicidade; (ii) as recomendações do parecer da CET-RIO, amparadas no art. 81 do Código de Trânsito Brasileiro, que veda nas vias públicas e nos imóveis a colocação de luzes, publicidades, inscrições, vegetação e mobiliário que possam gerar confusão, interferir na visibilidade da sinalização e comprometer a segurança do trânsito, **não** esbarram no regramento legal sobre o tema, já que o fato de o art. 8º fixar a distância para a instalação das bancas de jornal **não** autoriza a instalação de publicidade a essa mesma distância; (iii) tal situação se submete a regramento próprio, que obedece a critérios de proteção ambiental, cultural, urbanística e paisagística, que está exposto na Lei Municipal nº 758/85 e Lei Municipal nº 1.921/92 e regulamentado pelo Decreto Municipal nº 47.417/2020; e (iv) deve agir em conformidade com o Direito como um todo. 3. Saliu a competência municipal para promover o controle do uso e ocupação do solo urbano e também para gerir o patrimônio público, de modo que eventual declaração de ilegalidade acaba por vilipendiar os arts. 30, VIII, 84 e 2º da Constituição Federal e a jurisprudência deste Tribunal quanto ao ponto. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Atos administrativos sub judice que dizem respeito à utilização de espaços públicos urbanos, que é parte integrante da Política de Desenvolvimento Urbano, a qual foi atribuída ao Poder Público Municipal pelo art. 182 da Constituição Federal. 5. Autorização que é administrativo precário e, em regra, discricionário, que pode ser revogado a qualquer tempo, a bem do interesse público, **não** gerando direito adquirido ao administrado. 6. Edição de Decreto estabelecendo vedação ou alteração da veiculação da publicidade por meio de painel eletrônico, quando "a Secretaria Municipal de Transportes - SMTR ou a Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET-RIO verificar possível prejuízo às boas condições de segurança, atenção e orientação do trânsito de veículos" que **não** deve ser tratada como abuso de poder, notadamente diante da indicação de fundamentação adequada à previsão legal, em sua exposição de motivos. 7. O afastamento da presunção de legitimidade e legalidade dos atos impugnados nestes autos que dependia da produção de prova cabal em sentido contrário, que **não** foi produzida pelos interessados, sob o crivo do contraditório, nestes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso **provido**. Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 81. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 18.349/RJ.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 22/05/2025 - Data de Publicação: 27/05/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 24/07/2025 - Data de Publicação: 29/07/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

86ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0007854-41.2020.8.19.0066](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 21/07/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA PRECOCE. INDISPENSABILIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA QUE PATROCINA A PARTE AUTORA. NULIDADE. Apelação interposta de sentença que, reconhecendo o abandono da causa, extingue processo sem resolução do mérito. 1. Necessidade de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC. 2. É nula por malferir o **devido processo legal** formal sentença que extingue processo por abandono da causa sem que observada a imprescindível intimação pessoal do órgão da Defensoria Pública que patrocina o autor. 3. Recurso ao qual se dá provimento.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 21/07/2025 - Data de Publicação: 30/07/2025 (*)

87ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0801663-83.2023.8.19.0019](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FOCH DE LEMOS ARIGONY DA SILVA - Julgamento: 21/07/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 3ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. MORTE DO RÉU. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 313, §2º, I, DO CPC. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO EXPRESSA DE PRAZO PARA CITAÇÃO DOS SUCESSORES. NULIDADE DA SENTENÇA. Apelo da parte autora, a buscar a anulação da sentença. 1. A ausência de prazo específico compromete o exercício do contraditório e do **devido processo legal**, impedindo a parte de conhecer e cumprir o limite temporal da diligência exigida. 2. Violação ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC. O juízo tem o dever de fixar prazo expresso e orientar as partes quanto às medidas necessárias para regularização do polo passivo. 3. Cassação da sentença que se impõe. 4. Recurso conhecido e a que se dá provimento.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 21/07/2025 - Data de Publicação: 29/07/2025 (*)

88ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0056494-06.2025.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 17/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

Agravo de Instrumento. Direito do Consumidor. Ação revisional fundada em superendividamento. Petição inicial que controverte acerca do impacto global dos débitos imputados, referindo a situação de incapacidade financeira para o próprio sustento. Incidência do dever de cooperação previsto no art. 6º do Código de Processo Civil, cabendo ao Juízo contribuir para que os meios legais destinados a restaurar a execução saudável dos contratos sejam oportunizados ao consumidor. Necessidade de emenda à inicial, nos termos do art. 321 da codificação processual. Observância do **devido processo legal**. Adequação da postulação a fim de que a controvérsia seja tratada nos moldes preconizados pelo art. 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor. Anulação da decisão recorrida e dos atos processuais subsequentes. Determinação de providências a serem observadas pelo juízo originário na condução do processo. Agravo prejudicado. Desconhecimento do recurso.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 17/07/2025 - Data de Publicação: 22/07/2025 (*)

89ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0802514-80.2024.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 17/07/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE MERECE SER ANULADA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA PERICIAL PARA ATESTAR SE HOUVE ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DOS REAJUSTES PELA RÉ. POSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DA PROVA DE OFÍCIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 370 DO CPC. PERÍCIA QUE SE MOSTRA IMPRESCINDÍVEL À CORRETA SOLUÇÃO DO LITÍGIO, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PRECEDENTES DESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. APELO QUE SE CONHECE, E, DE OFÍCIO, ANULA-SE A SENTENÇA VERGASTADA, A FIM DE DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 17/07/2025 - Data de Publicação: 21/07/2025 (*)

90ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

0000882-04.2021.8.19.0007 - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 14/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS PROPOSTA POR FILHA MENOR EM FACE DO GENITOR. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA SEM ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES ADUZIDAS EM DEFESA QUANTO AOS FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA BOA-FÉ E DA COOPERAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSOS DAS PARTES PREJUDICADOS.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 14/07/2025 - Data de Publicação: 16/07/2025 (*)

« Página 9 de 18 »»

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

(*) Indica que a palavra ou expressão pesquisada foi encontrada na ementa

Pesquisa: "devido processo legal" não improcedente não "nego provim\$" não desprovi\$ não denega\$ não nega\$ não nego não ("não" prox provido)

Relação de 91 até 100 de 174

Página 10 de 18

91ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0001575-42.2022.8.19.0204](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). MARIA ISABEL PAES GONÇALVES - Julgamento: 14/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. REQUISICÃO DE ALVARÁ. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL, FUNDAMENTADO NA INEXISTÊNCIA DE SALDO NA CONTA DO FALECIDO. INCONFORMISMO DAS REQUERENTES. SENTENÇA EXTINTIVA PROLATADA SEM APRECIÇÃO DE PEDIDO FORMULADO PELAS PARTES. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS REQUERENTES ACERCA DO RESULTADO DE CONSULTA AO SISBAJUD. FALTA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE QUE IMPORTA EM VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE, DANDO-SE PROSSEGUIMENTO AO FEITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 14/07/2025 - Data de Publicação: 16/07/2025 (*)

92ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0009058-65.2019.8.19.0031](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). LUIZ ROLDAO DE FREITAS GOMES FILHO - Julgamento: 14/07/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS EM JUÍZO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, COM RECONHECIMENTO DO VÍNCULO EM PERÍODO INFERIOR AO REQUERIDO NA INICIAL, SEM ABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE A AUTORA DEMONSTRAR AS ALEGAÇÕES ADUZIDAS NA INICIAL QUANTO AOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

Íntegra do Acórdão em Segredo de Justiça - Data de Julgamento: 14/07/2025 - Data de Publicação: 16/07/2025 (*)

93ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0000274-86.1996.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 10/07/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em novembro de 1996 para cobrança de IPTU dos exercícios de 1989 a 1993. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 10/07/2025 - Data de Publicação: 17/07/2025 (*)

94ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0007848-49.2012.8.19.0087](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). FERNANDO FERNANDY FERNANDES - Julgamento: 10/07/2025 - SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 13ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA RÉ E AUSÊNCIA DE EXAURIENTE PRODUÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIDO JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 357 DO CPC. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO **DEVIDO PROCESSO LEGAL**, DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO SANEADOR QUE SE FAZ IMPRESCINDÍVEL PARA CONFERIR A MELHOR SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA ESTABELECIDADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE CONFIGURA ERROR IN PROCEDENDO CAPAZ DE GERAR CERCEAMENTO DE DEFESA. PREJUÍZO CARACTERIZADO EM FACE DA RÉ. CASSAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE PARA, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CELERIDADE PROCESSUAL, ABRIR VISTA À RÉ PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS ATOS PRATICADOS APÓS A APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO ATÉ A SENTENÇA PROLATADA, E, DEPOIS DE SUPERADAS AS EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES, DETERMINAR O SANEAMENTO DO FEITO COM DEVIDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NA VARA DE ORIGEM. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 10/07/2025 - Data de Publicação: 15/07/2025 (*)

95ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0970496-21.2023.8.19.0001](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). GEÓRGIA DE CARVALHO LIMA - Julgamento: 01/07/2025 - SÉTIMA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

[X]

Fechar

Apelação Cível. Pretensão da autora, servidora pública municipal, de revisão de sua remuneração, além da correção do valor referente à parcela Direito Pessoal Lei 5620/2013, com a percepção das diferenças daí recorrentes, e de recebimento de indenização por dano moral, sob o fundamento, em síntese, de que sua remuneração se encontra defasada. Sentença de improcedência do pedido. Inconformismo da demandante. Atividade jurisdicional que deve observar o princípio da adstrição. Decisum atacado que versou exclusivamente a respeito de piso nacional dos professores, matéria essa que é estranha ao objeto da lide. Sentença extra petita. Inaplicabilidade da teoria da causa madura. Juízo que deixou de examinar o objeto efetivamente deduzido na inicial. Apreciação imediata do mérito em grau recursal que implicaria supressão de instância, violando, assim, o duplo grau de jurisdição e o **devido processo legal**. Precedentes deste Tribunal de Justiça. Anulação do ato judicial que se impõe. Provimento do presente recurso, para o fim de cassar a sentença atacada, com o retorno dos autos à origem, para o prosseguimento regular do feito

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 01/07/2025 - Data de Publicação: 08/07/2025 (*)

96ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0822130-75.2023.8.19.0054](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PAULO SÉRGIO PRESTES DOS SANTOS - Julgamento: 30/06/2025 - NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 2ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE TRANSPORTE REALIZADO POR MEIO DE PLATAFORMA. UBER. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO A CLIENTE DA PLATAFORMA E MOTORISTA PARCEIRO. SENTENÇA QUE JULGOU **IMPROCEDENTES** OS PEDIDOS AUTORAIS. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUE RESTARAM REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA QUE ORA SE IMPÕE ANTE A EXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO AO DIREITO DA AUTORA. PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE SEQUER FOI ANALISADO PELO MAGISTRADO DE PISO. AFRONTA AO **DEVIDO PROCESSO LEGAL** E ÀS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/06/2025 - Data de Publicação: 02/07/2025 (*)

97ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0000316-66.2018.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 27/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em janeiro de 2018 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2012 a 2016. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR

[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 27/06/2025 - Data de Publicação: 01/07/2025 (*)

98ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174

[Versão para impressão](#)

[0809879-91.2022.8.19.0205](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). TERESA DE ANDRADE CASTRO NEVES - Julgamento: 26/09/2024 - DECIMA TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 22ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS RELATIVOS AO CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE E EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DESDE O INÍCIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DIREITO DE ACESSO AOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS. PRECEDENTES DO STJ. NATUREZA SATISFATIVA E **NÃO** CAUTELAR DOS PEDIDOS. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR, OU SEJA, INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE ENSEJOU A **NEGATIVAÇÃO** INDEVIDA, DIANTE DO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ART. 499 DO NCPC. DEMANDA EM QUE **NÃO** SE DISCUTE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELA INSCRIÇÃO INDEVIDA QUE PODEM SER REPARADOS MEDIANTE A PROPOSITURA DE AÇÃO PRÓPRIA. PEDIDOS LIMITADOS À EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS. REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA RECONHECER A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO QUE ENSEJOU A **NEGATIVAÇÃO** DO NOME DO AUTOR. RECURSO DO AUTOR **PROVIDO** EM PARTE. RECURSO DO RÉU **DESPROVIDO**.

INTEIRO TEOR[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 26/09/2024 - Data de Publicação: 27/09/2024 (*)**INTEIRO TEOR**[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 26/06/2025 - Data de Publicação: 03/07/2025 (*)Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)**99ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0003553-55.2011.8.19.0005](#) - APELAÇÃO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). JDS. DES. DANIEL VIANNA VARGAS - Julgamento: 24/06/2025 - 1º NÚCLEO DIGITAL EM SEGUNDO GRAU - EXECUÇÃO FISCAL

[X]

Fechar

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE IPTU. Trata-se de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Arraial do Cabo em maio de 2011 para cobrança de IPTU dos exercícios de 2007 e 2008. Indeferimento da inicial da Execução Fiscal em razão da insuficiência de endereço. Extinção do processo, sem resolução do mérito, sob o fundamento de que a CDA se encontra incompleta, inviabilizando a citação do executado. Certidão de Dívida Ativa que atende aos requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional. Incidência do verbete nº. 125, da Súmula deste Tribunal de Justiça. Inobservância do **devido processo legal**. Anulação da sentença. PROVIMENTO DO RECURSO.

INTEIRO TEOR[Decisão monocrática](#) - Data de Julgamento: 24/06/2025 - Data de Publicação: 30/06/2025 (*)**100ª Decisão encontrada na pesquisa de um total de 174**[Versão para impressão](#)[0065583-87.2024.8.19.0000](#) - AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ementa sem formatação

1ª Ementa

Des(a). PEDRO SARAIVA DE ANDRADE LEMOS - Julgamento: 30/01/2025 - SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PUBLICO (ANTIGA 10ª CÂMARA CÍVEL)

[X]

Fechar

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Desapropriação. Decisão que homologou o valor apurado pelo Oficial de Justiça Avaliador, determinando a intimação do município réu para se manifestar na forma do artigo 535 do CPC. Desapropriação promovida sem o **devido processo legal**. Aplicação do artigo 5º, XXIV, da Constituição Federal, que garante

àquele atingido pelo ato expropriado a justa e prévia indenização, em dinheiro. Reforma da decisão agravada para deferir o pagamento através de depósito direto.
RECURSO PROVIDO

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 30/01/2025 - Data de Publicação: 04/02/2025 (*)

INTEIRO TEOR

[Íntegra do Acórdão](#) - Data de Julgamento: 24/06/2025 - Data de Publicação: 01/07/2025 (*)

Para ver todas as Ementas desse processo [clique aqui](#)

« Página 10 de 18 »

Para visualizar a íntegra do acórdão será necessário o programa ACROBAT READER.
Caso não o tenha instalado em seu computador, faça o download gratuito clicando no ícone abaixo.

